

ЎЗБЕК ТИЛИ ТИПОЛОГИЯСИДА ҲУРМАТ КАТЕГОРИЯСИ

Юсупова Сабоҳатхон Аъзамжоновна,

Фарғона давлат университети

инглиз тили кафедраси катъқитувчиси

nihonnobara@gmail.com

Аннотация: Мақолада ўзбек тили тилшунослигидаги ҳурмат категориясини ифодаловчи *–лар* кўшимчасининг киши мулоқотга киришишда алоқа воситаси сифатида қўлланилиши, фойдаланиш вазифасига кўра босқичларга бўлиниб ўрганилиши кенг ёритилган.

Калит сўзлар: ҳурмат категорияси, тил, тилшунослик, меъёр, алоқа воситаси, нутқ, нутқий жараён, тил тарихи.

Сани ким сан деса уни сан дегин

Сани ким сиз деса, уни сиз дегин

Махмуд Қошғарий

Бизнингча, ҳурмат маъносини ифодаловчи *–лар* алоҳида аффикс деб, грамматик сон категорияси ва нисбатлаш категорияси системасидан ташқарида турувчи мустақил форма деб қаралиши лозим.

Адабиётларда *–лар* кўп маъноли ягона аффикс сифатида талқин қилинади. Бундай ёндашув тарихий – этимологик нуқтаи – назардангина тўғри. Ҳозирги тил грамматик системасидан келиб чиқсак, *–лар* аффиксга хос деб талқин қилинувчи баъзи маънолар ҳам мазмунан, ҳам вазифа жиҳатидан мустақил морфема сифатида шаклланганини кўраимиз. Ана шу маънолардан бири ҳурмат маъноси ҳисобланади.

Ҳурмат шакли *–лар* аффикси асосида юзага келган. Бироқ бу форма грамматик сон категориясини кўплик шаклидан эмас. Балки нисбатловчи

таркибида қатнашадиган *–лар* кўрсаткичидан ўсиб чиққан. Грамматик сон категориясига мансуб *–лар* аффикси кўплик маъносини ва шунга боғлиқ бир неча маънони ифодалашга хизмат қилади, аммо ҳурмат маъносини ифодалашга кўпликни сизлашни (ёки сенлашни) ифодалайди. Масалан – *нгиз* нисбатловчи шахс кўпликка нейтрал нисбатлашни ёки иккинчи шахс бирликка сизлаб нисбатлашни ифодалайди. Кўринадикки, бу нисбатловчида кўплик ифодаланса, сизлаш ифодаланмайди, аксинча, бирлик ифодаланса, сизлаш ифодалансади. Демак, кўплик ва сизлаш маъноларини ўзаро боғлиқлиги нисбатловчи мавжуд бу ҳам лар ҳурмат шаклини беъвосита *–лар* кўплик шаклига боғлаш тўғри эмаслигини кўрсатади.

Кейинчалик бу ҳурмат маъноси шахс маъносидан ажралиб, мустақиллик кашф этади. Натижада *–нглар* аффикси ҳам иккига *–нглар* нисбатловчисига ва *–лар* ҳурмат шаклига ажралади (морфологик қайта бўлиниш юз беради). Юқоридаги маъно тараққиёти йўлини шундай белгилаш мумкин: *китобингиз* (кўплик ёки сизлаш), *китобинглар* (кўплик ва сизлаш), *опанглар* (фақат ҳурмат). Охири *–лар* аффикси мустақиллик кашф этгач, I шахс нисбатловчисидан кейин ҳам қўшила бошлайди. Бир шахс доирасидан чиқиши бу *–лар* аффикси ва нисбатловчи таркибидаги *-из* кўрсаткичи ўз-ўзидан бошқа-бошқа грамматик маъносини (*-из* нисбатловчининг таркибий қисми сифатида шахсга сизлаб нисбатлашни, *-лар* эса ўзи қўшилган негиз англаётган кишига ҳурматни) ифодалайди. Шу сабабли, бу икки хил модал маъно (сизлаш ва ҳурмат) ўз ифодасини бир сўз структурасида топиши мумкин, демак, бу ўриндаги *–лар* нисбатловчи таркибидаги элемент эмас, балки мустақил аффикс. Шунга кўра нисбатловчининг ўзгариши ҳурмат шаклига таъсир қилмайди. Ҳурмат шакли ва нисбатлаш категорияси параллел грамматик ходисалар бўлиб, биринчиси иккинчисидан фарқли ҳолда нисбат берилаётган шахсга қараб ўзгариб (уйғунлашиб) юрмайди. *Опамлар, онанглар, опангизлар* каби.

Хуллас, хурмат шакли деб одатда қариндошлик билдирувчи от негизларига грамматик сон категорияси шакли оралиғида нисбатловчи билан биргаликда келувчи *-лар* аффиксини тушунамиз.

Адабий тилда *-лар* хурмат шакли бирлик сон шаклини ва бирлик нисбатловчисини олган негизларга қўшилади: *опамлар, онанглар* каби. Сўзлашув нутқида *-лар* хурмат шакли бирлик сон шаклини ва кўплик нисбатловчисини олган негизларга ҳам қўшилади: *она+миз+/л/а/р, она+нгиз+лар, она+ларин+ла/р/*.

Хурмат шаклининг *-нглр* нисбатловчисидан кейин қўшилмаслиги табиий: иккита *-лар* қатор келиб қолади (*опанглар+лар!*). Хурмат шаклининг *-лар* нисбатловчисидан кейин қўшилмаслиги ҳам юқоридагича сабаб билан изоҳланади. (*опалари+лар!*)

Хурмат шаклининг кўпликдаги негизига қўшилиши адабий тил учун хос эмас, сўзлашув нутқида ҳам фақат *она+лар+имиз+/л/а/р/* каби ишлатиш учрайди.

Юқоридаги баёндан англашиладики, хурмат шаклини ишлатилишида, маълум мавжуд:

- а) фақат от негизларига қўшилади;
- б) шунга ҳам отларнинг маълум маъно турига – асосан қариндошлик билдирувчи от негизларига қўшилади;
- в) одатда бирликдаги негизга қўшилади;
- г) нисбатловчи билан бирга (I, II шахсларда нисбатловчидан кейин, III шахсда эса олдин) ишлатилади (етақчи ҳолат нисбатловчидан кейин қўшилиши ҳисобланади). Кўплик сон аффиксида эса бундай хусусиятлар йўқ.

Булар аффиксларнинг умумий таснифи нуқтаи назардан ҳам бошқа-бошқа гуруҳга мавжуд: хурмат шакли морфологик табиатга, нисбатловчи таркибидаги *-лар* эса синтактик табиатга эга. Шу асосда биринчисини морфологик форма (шакл ясовчи) деб, иккинчисини эса (нисбатловчининг

таркибий қисми сифатида) синтактик форма (шакл ўзгартирувчи) деб белгилаш лозим.

Юқорида айтилган белги – хусусиятларнинг ўзиёқ, тилимизда кўплик сон аффиксида, шунингдек, нисбатловчи таркибида катнашувчи –лар элементида кескин фарқ қилувчи ҳодиса мавжудлигини ишонарли тасдиқлайди. Ўйлаймизки, бу ҳодиса ҳурмат шакли номи билан мустақил грамматик ҳодиса сифатида ажратишга тўла асос бор. Бунинг исботи мисол келтирилган сўзлар орқали тушунилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Sabohatxon, Y., Zilolaxon, T. Y., & Shaxlo, Y. L. (2022). EXPRESSION OF METAPHOR IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 209-212.
2. GANIEVA, D. (2019). Semantic Syncretism and Polyfunctionality. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(6), 275-278.
3. Iskandarova, S. M. (2020). GNOSEOLOGY AND THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF THE WORLD. *Theoretical & Applied Science*, (8), 19-22.
4. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINGVOCULTURE IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
5. Mamurova, M. (2021). DIFFICULTIES OF TEACHING STUDENTS ONLINE. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2), 8-11.
6. Uktamova, M. (2020). DIFFICULTIES OF TEACHING STUDENTS ONLINE. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 50-54.
7. Qizi, K. M. K., & Ugli, M. M. M. (2020). Teaching EFL (English as a foreign language) in kindergarten. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 77-79.

8. Farxod-qizi, V. D., & Dilshoda, M. (2022). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA " OVQAT" SEMASINING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 662-664.
9. Abbasova, N. K. (2020). O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OLMOSHLARNING QIYOSIY TAHLILI. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 472-476).
10. Karimova, S. (2022). IMPLEMENTATION OF INQUIRY-BASED LEARNING FOR TEACHING ENGLISH. *Scientific progress*, 3(3), 820-826.
11. Karimova, S. B. (2022). BELIEFS ABOUT TEACHING GRAMMAR. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 123-127.
12. Iskandarova, S., Karimova, S., & Abdugarimova, M. (2021). NEGATIVE PREFIXES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Збірник наукових праць SCIENTIA*.